

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genetika va o'simliklar
eksperimental biologiyasi instituti Umumiy genetika ixtisosligi 1- bosqich tayanch
doktaranti

Turkistonova Maftuna Tursunaliyevna.

Qishloq xo'jaligining eng asosiy ozuqa ekini hisoblangan bug'doy o'simligi don sifatiga
zararli hasva (*Eurygaster integriceps* Put)ning ta'siri

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligining eng asosiy ozuqa ekini hisoblangan bug'doy va uning ashaddiy zararkunandasi haqida so'z boradi. Hozirgi kunda g'alla ekinlariga 50 dan ortiq turli zararkunanda hasharotlar zarar yetkazayotgani aniqlangan. Shuningdek maqolada zararli xasvaning biologik xususiyatlari, yashash sharoiti, tarqalishi va zarar yetkazishi haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, shu asosida zararli xasvaga qarshi agrotexnik kurash chora-tadbirlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: G'alla ekinlari, bug'doy, zararli xasva, zararkunanda.

Zararli hasva *Eurygaster integriceps* Put. (Heteroptera: Scutelleridae) shunday zararkunandalar toifasiga mansub bo'lib, uning sonini, zarar keltirish darajasini o'z vaqtida va doimiy nazoratini olib bormaslik katta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. U dunyo bo'yicha keng tarqalgan va boshqoli don ekinlari uchun xavfli bo'lgan so'ruvchi hasharot hisoblanadi.

Zararli xasva g'allaning asosan unib chiqish, tuplanish, naychalash, boshqolanish va pishish fazalarida zarar keltiradi. Zararli xasva voyaga yetgan holda, asosan tog' va tog' oldi hududlarida, o'rmon yoki mevali bog'lardagi daraxtlar ostida, hamda dala atroflarida, ariq, zovurlar yoqalarida toshlar yoki o'simlik qoldiqlari, barg va xazonlar ostida qishlaydi. Mart oyining uchinchi o'n kunligi, aprel oyining birinchi yarmi davomida xasva g'allazorlar tomon uchib tarqala boshlaydi. Pishmagan boshqolar zararlanishi natijasida qisman yoki butunlay puch bo'lib qoladi, don tarkibidagi oqsil kamayib ketadi. Zararli xasvadan zararlangan bug'doy maydonlari hosildorligi hatto 45% dan 60% gacha tushib ketish holatlari kuzatilgan. G'allachilik rivojlangan davlatlarda zararli xasvaga qarshi ko'proq biologik preparatlar yordamida kurashiladi, maqsad hosil sifatini saqlab qolinishidir.

Hasvalar O'rta Osiyoda bug'doy, arpa poyasi va boshog'ining shirasini so'rib katta zarar yetkazadi. Ular katta maydonlarda, bug'doyzorlarda, ayniqsa, kuzgi bug'doyga katta zarar yetkazadi. Masalan, 5 dona voyaga yetgan xasva 0,25 m² maydondagi bug'doy yoki arpani boshog' chiqarishi davrida batamom nobud qilishi mumkin. Xasva poyani kechroq zararlasa, don puch va oqsil kam bo'lib qoladi, bunday bug'doy uni nonining sifati yomonlashadi. Xasva bilan zararlangan maydonlarda urug'lik donning 50% i unib chiqmaydi. Masalan, O'zbekistonda xasvalar yer sathidan 2000 metrgacha baland bo'lgan joylarda o'simliklar qoldig'ida va to'kilgan barglar orasida qishlab chiqadi. Tog'oldi zonalarda to'kilgan barglar qurib, havo harorati 17°C dan oshganda, bu aprel oyining o'rtalariga to'g'ri keladi, xasvalar yana bug'doy ekilgan joylarga qaytadi.

35- rasm. Zararli xasva:
a—voyaga yetgani, b—bug'doy bargiga qo'ygan tuxumlari, d—yetkazgan zarari.

Kattaligi 10-12 mm yiliga bir avlod berib ko'payadi. Qishlovni voyaga yetgan xolda xascho'plar tagida, tog' toshlar orasida o'tkazadi. Mart oyining 2 - yarmidan g'allazorlarga uchib keladi. Ko'p o'tmay maysa barglariga ikki qator qilib, 8-14 tadan och-yashil, sharsimon tuxumlarini qo'ya boshlaydi. Bu jarayon 20-25 kun davom qiladi. Urg'ochi xasva

180-300 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumdan 7-10 kunda yosh xasvachalar paydo bo'ladi. Ular poya va barg shirasini so'rib ovqatlanadi. Xasva lichinkasi rivojlanish davrida besh yoshni o'taydi va 30-40 kunda voyaga yetadi, shu xolda qishlaydi. Zararli xasva katta yoshga o'tgach boshodagi don shirasini so'rib zarar keltiradi. Kuchli zararlanish oqibatida g'alla boshog'i qurib, oqarib, donsiz (puch) bo'lib qoladi.

Ular qishlovdan chiqib, avval kuzgi bug'doyga, keyin bahorgi g'alla ekinlariga o'tadi. Havo harorati pasayib ketganda, ular yerdagi kesaklar, har xilo'simliklar ostiga yashiringan bo'ladi. Qaytib kelgan xasvalar erta bahorda jadal oziqlanadi, o'simliklar poyasida teshilga joylar paydo bo'ladi. Bunday zararlangan poyalar qurib qoladi. Bahorgi oziqlanishdan keyin urg'ochi xasvalar, asosan, o'simliklar bargiga, poyasiga va ayrim hollarda, harorat pasayganda, tuproqqa ko'p hollarda ikki qator qilib tuxum qo'yadi. Odatda don sut va mum pishish davrida zararlansa urug' bujmayib, siyqalashib, g'ovak bo'lib qoladi. Donning sifat ko'rsatgichlari (kleykovina, oqsil va boshqalar) pasayadi, uning unuvchanligi 50% gacha kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Musaeva G, Yakhyaev X. 2020. Innovation technologies for defining developing periods of Eurygaster integriceps Puton in corn plants. Journal of Academic Research in Business, Arts&Science | IJARBAS Issue 2, Volume 2, -P. 107-111. (ISSN 2664-7354)/
2. Xo'jaev SH.T. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. –Toshkent: Fan, 2010. –355 b.2.
3. Xo'jaev SH.T., Sattarov N., YUsupova M., YUldashev F., Mamatov K.SH. Pestitsid va foydali hasharotlar //O'simliklarni zararkunandalardan himoya qilishda